

PATRIMONIUL BIBLIOFIL DIN BIBLIOTECA MĂNĂȘTIRII VĂRZĂREȘTI

The bibliophile heritage from the library of the Vărzărești Monastery

Igor CERETEU

Dr. hab. în istorie

Institutul de Istorie, USM

Email: igor.cereteu3@gmail.com

Summary. Vărzărești Monastery is one of the oldest monastic settlements east of the Carpathians. It is the first documented monastic institution in the area between the Prut and the Dniester. It is mentioned as a boundary in a document dated April 25, 1420, issued by the chancellery of voivode Alexandru cel Bun. At the time of its foundation, the monks used manuscripts to officiate the divine services, copied in other monastic centers in the Romanian space, but, unfortunately, these have not been preserved. The monastery was closed after numerous Tatar raids and only in the second half of the 18th century, after reactivation, another library of printed books was established. The books being very expensive, they were protected by the owners, in our case the monks from the monastery, who, upon a possible transfer, took the books with them, a real fortune. Some of the books from Vărzărești were in the library of the nearby Căpriana monastery, documented in the 15th century. The monastery was closed by the Soviet authorities and the inventory and books confiscated. It was reactivated in the 90s of the 20th century. The books in the current library do not have handwritten notes, which makes it impossible to identify the owners or the circulation routes. Currently, the book heritage of the Vărzărești monastery is composed of 53 Romanian books, but there are also some books in Russian. The state of conservation is good and they are used in the officiating of divine services by the priests of the monastery.

Keywords. Vărzărești Monastery, library, old books, bibliophile heritage, Bessarabia.

Mănăstirea Vărzărești este una dintre cele mai vechi așezări monahale de la est de Carpați. Este prima instituție monahală atestată documentar în spațiul dintre Prut și Nistru. Este menționată într-un hrisov din 25 aprilie 1420, emis de cancelaria voievodului Alexandru cel Bun, care dăruia vornicului Oană un șir de sate din Moldova de est, iar „mănăstirea lui Vărzar” este menționată în calitate de hotar. Potrivit documentului „hotarul acestor sate care sânt la Bâcovăț să fie începând de la mănăstirea lui Vărzar, pe deasupra prisăcii lui Acibco, pe vârful Horodiștei, la vârful Lozovei, la podul lui Gârlanici, de la Fântâna Mică până la Fântâna Mare, iar de la Fântâna Mare, pe deasupra, la poiana Târ<n>aucăi, de la poiana lui Chiprian, cu moara pe Bâc, din Lunca cea Mică, și către Poroseci, și de la Poroseci la gura Pitușcăi, la seliștea lui Tigomir, iar de la seliștea lui Tigomir, pe deasupra Homiceștilor și pe deasupra Sadovei, și de la obârșia Sadovei la gura Conelii, iar de la gura Conelii, pe deasupra, la mănăstirea lui Vărzar”¹. Nicolae Grigoraș, făcând referire la primele biserici românești de la est de Carpați, considera această mănăstire pierdută². Din analiza toponimiei din hrisov rezultă că „mănăstirea lui Vărzar” este actuala mănăstire Vărzărești din satul cu același nume din raionul Nisporeni.

¹ *Documenta Romaniae Historica. A. Moldova*, vol. I. Volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproșu și L. Șimanschi, București, Editura Academiei, 1975, p. 67-68, nr. 47; Vezi și: Венелин Юрий Иванович, *Влахо-Болгарские или дакославянские грамоты*, Санкт Петербург, 1840, p. 61.

² Nicolae Grigoraș, *Primele mănăstiri și biserici moldovenești (Ctitorii și proprietăți boierești)*, Iași, 1946, p. 3.

Sursele narative oferă și alte detalii istorice, din care se poate constata că, de exemplu, instituția monahală de la Vărzărești a fost prădată în două rânduri de hoardele tătarești până la 1796³. Dacă e să credem acestei tradiții putem presupune că mănăstirea Vărzărești ar putea să fi suferit în timpul mării prădăciuni a hoardelor tătare din luna septembrie 1758, când au fost devastate mai multe ținuturi ale Țării Moldovei, tătarii ajungând până în capitala țării. Despre aceste evenimente întâlnim suficiente date în însemnările de pe manuscrisele și cărțile vechi care au circulat pe teritoriul Țării Moldovei⁴. Mănăstirea ar fi putut fi afectată și în anul 1674, când tătarii au iernat în Moldova dintre Prut și Nistru, iar în dreapta Prutului au ajuns până la râul Jijia, producând atât de mari distrugerii, încât rezidentul german Khindsperg, care vizitase Moldova în septembrie 1674, menționa că situația din această regiune este îngrozitoare, 2/3 din populație murise și mulți au fugit din calea răutăților, urmând și o epidemie de ciumă⁵. Este de precizat că așezământul monahal nu este menționat în documente până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, probabil, din cauza acestor devastări.

Sondajele arheologice întreprinse în vara anului 1993 în perimetrul mănăstirii au permis dezvelirea fundației unei biserici construite prin anul 1770. Biserica actuală a fost zidită în anul 1864 cu unele restaurări la 1906. Lipsesc materialele arheologice care ar confirma existența unei locuiri anterioare secolului al XVIII-lea în preajma mănăstirii⁶. În asemenea situație am putea admite, fie că locașul a fost construit din lemn, ceea ce este foarte probabil, și urmele lui vor putea fi identificate cu dificultate, fie că amplasarea lui ar fi fost în altă parte, fiind abia ulterior transferat pe locul unde se află în prezent⁷.

Printre primele investigații despre trecutul mănăstirii de la Vărzărești sunt cele întreprinse în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de A. Zașciuk, potrivit cărora, în anul 1770 protopopul Constantin Măcărescu, împreună cu tatăl său, preotul Vlasie (ulterior cu numele de călugărie Varlaam), a reînnoit mănăstirea⁸. La 10 iunie 1796 răzeșii din Vărzărești au cerut să i se confirme, prin adeverință, schitului suprafața de teren stăpânită și să i se precizeze locul pe moșia Vărzărești, iar sătrarul Toderașcu Măcărescu, descendent din ctitorii acestei biserici, urma „...să înnoiască și să întărească schitul ce este făcut de moșul dum(isale) Varlaam monahul, pe moșia Vărzărești, ce este a noastră în ținut(ul) Eșii”⁹.

³ Șt. Ciobanu, *Basarabia. Monografie*, Ediția Expoziției. Imprimeria Statului din Chișinău, 1926, p. 210.

⁴ *Însemnări de pe manuscrise*, vol. I, 2008, p. 59; vol. II, 2008, p. 78, 81-82, 170, 187, 188, 278; vol. III, 2009, p. 145, 310, 486, 629 etc. Vezi: Igor Cereteu, *Evenimente istorice din secolele XVII-XVIII atestate în însemnări pe manuscrise și cărți vechi cu circulație în Țara Moldovei*, in: *Tyragetia*, vol. V [XX], nr. 2, p. 145.

⁵ A. D. Xenopol, *Istoria Românilor din Dacia Traiană*, Ediția a IV-a. Note, comentarii, indice, ilustrație și postfață de Nicolae Stoicescu. Notă asupra ediției de Maria Simionescu, vol. IV, București, 1993, p. 248-249.

⁶ *Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1993*, Satu Mare, 12-15 mai 1994, p. 14-15.

⁷ Igor Cereteu, *Biserici și mănăstiri din Moldova (secolul al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea)*, Brăila, Muzeul Brăilei. Editura Istros, 2004, p. 80.

⁸ A. Защук, *Бессарабские монастыри и скиты*, în: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Бессарабская область. Составил Генерального штаба капитанъ А. Защукъ. Часть вторая. Санкт-петербургъ, 1862, p. 209.

⁹ *Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787-1800). Cărți domnești și zapise. Colecția Moldova în epoca feudalismului*, volumul XI. Volum realizat de Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov. Coordonatori: Demir Dragnev, mem. cor. al AȘM și Valentin Constantinov, doctor în științe istorice, Chișinău: CEP USM, 2008, vol. XI, 2008, p. 232, nr. 174.

În baza unor informații sumare aflăm că la începutul secolului al XX-lea mănăstirea avea în proprietate 190 desetine de pământ¹⁰. Potrivit unor date din 1919, în incinta complexului monastic se aflau două biserici, dintre care una ridicată la 1796, cu o clopotniță adosată, zidită în anul 1835, iar a doua biserică a fost construită în 1863. Până la 1815 mănăstirea era de călugări, din același an a început să fie populată de maicile de la schitul Popăuți (r. Rezina), care fusese desființat. În anul 1828 a fost închis schitul Curătura, care ajunsese în stare deplorabilă. Maicile din acest schit au fost transferate la Rudi și la Vărzărești¹¹.

Schitul de la Rudi a fost reactivat în anul 1828, însă în anul 1836 a fost iarăși închis. Monahiile de acolo au fost transferate împreună cu inventarul la Vărzărești¹². Chiliile, alte acareturi și livada urmau să fie vândute, iar veniturile trebuiau să fie transferate schitului Vărzărești. Biserica de la Rudi urma să fie trecută în folosința parohiei Rudii de Jos¹³. Însă, abia în toamna anului 1847 parohul bisericii din Rudii de Sus Vasile Porucicul a primit de la monahia Tecla, stareța mănăstirii Vărzărești, biserica fostului schit Rudi¹⁴. Stareța mănăstirii Vărzărești, monahia Tecla a vândut chiliile și livezile schitului Rudi secretarului gubernial, ceea ce ne determină să credem că întreaga avere a schitului a fost trecută la închidere în subordinea mănăstirii Vărzărești. Între aceste două centre monahale existau legături speciale, anterioare închiderii schitului Rudi, deoarece stareța Olga (Iuliana Gucicovski) a venit de la Vărzărești și a stărețit schitul Rudi în perioada 1831–1835¹⁵.

La mănăstirea Vărzărești a funcționat o școală parohială de fete, iar supraveghetor al acestei instituții devine începând cu 18 martie 1903 arhimandritul Inochentie (Ioan Zavadorvski), care mai era și starețul mănăstirii Hârbovăț¹⁶. În această perioadă funcționau cinci școli pe lângă schiturile de maici: Hirova, Vărzărești, Răciula, Cușelăuca și Tabăra. După absolvirea școlilor, unele fete erau admise la studii la Liceul Eparhial din Chișinău¹⁷.

În 1918 stareța mănăstirii era monahia Evlavia Frunză, sub ascultarea căreia se aflau 24 de monahii și 111 surori. Mănăstirea avea în proprietate 260 ha de pământ¹⁸. În anul 1922 averea acestei mănăstiri era constituită din: 5 ha de vie, 2 ha de livadă, 2 ha de grădină de zarzavat, 2 iazuri, 6 ha de vatră neproductivă, 25 de case, dintre care una avea două niveluri.

¹⁰ Zamfir Arbore, *Dicționarul geografic al Basarabiei*, Atelierele grafice I.V. Socecu, București, 1904, p. 226.

¹¹ Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova, Fond 205, inventar 1, dosar 5861 (în continuare se va cita: ANA RM).

¹² Nicolae Țiganco, *Mănăstirea Rughi*, in: *Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Sesția din Basarabia*, an. II, 1928, p. 111.

¹³ ANA RM, F. 208, inv. 5, d. 168. f. 3-5.

¹⁴ *Ibidem*, f. 40.

¹⁵ *Ibidem*, f. 41; Al. Proțenco, *Istoria schitului Rudi*, in: RSIABC, vol. XVI, 1925.

¹⁶ ANA RM, F. 208, inv. 6, d. 1643.

¹⁷ ANA RM, F. 208, inv. 3, d. 3016, f. 25, 165, 119; Nicolae Popovschi, *Istoria Bisericii din Basarabia*, p. 430.

¹⁸ V. Puiu, *Monastirea Vărzărești*, in: Idem, *Monastirile din Basarabia*, p. 81-83, nr. 20; Zamfir Arbore, *Basarabia în secolul XIX*, p. 324; Ștefan Ciobanu, *Biserici vechi din Basarabia*, in: ACMISB, 1924, p. 53; N. Iorga, *Basarabia noastră*, Vălenii de Munte, 1912, p. 33. În unele surse se admite că în anul 1815 m-rea Vărzărești a fost populată cu maicile de la schitul Cosăuți, care fusese desființat. Precizăm că este vorba de schitul Popăuți și nu de Cosăuți, care în acea perioadă era un schit de călugări, și nu a fost desființat, dar în 1812–1813 obține statutul de mănăstire Monahiile de la schitul Popăuți au trecut la schitul Vărzărești, fiind transformat în schit de călugărițe. Procesul de transferare a maicilor de la Popăuți la Vărzărești a fost definitivat în primăvara anului 1816. (ANA RM, F. 205, inv. 1, d. 4624, f. 1).

Personalul mănăstirii număra 154 de persoane, dintre care 36 de monahii, 30 de surori rasofoare și 88 de surori în ascultare¹⁹. Din alte informații este cunoscut că în anul 1936 situația economică a mănăstirii era destul de grea²⁰.

La 18 septembrie 1945 obștea mănăstirii Vărzărești număra 128 de persoane dintre care 62 de surori în ascultare. Mănăstirea avea domenii, iar documentele istorice precizează că obștea monahală mai ținea 22 de oi²¹. Odată cu instaurarea puterii sovietice în regiune mănăstirea a fost supusă unor extrem de mari greutăți. Autoritățile locale și centrale s-au comportat brutal cu obștea monahală, iar unul dintre motivele pentru care maicile de la mănăstire au fost persecutate era că obștea de la această mănăstire, ca și cele de la Răciula, Hârbovăț, Curchi, au întâmpinat administrația românească cu pâine și cu sare și au chemat populația din împrejurimi să-i acorde susținere și ajutor²².

Pentru prima dată problema închiderii mănăstirii Vărzărești a fost pusă înaintea de 26 iulie 1949, când i s-a cerut ca pământurile să fie transmise colhozului, să fie mărit impozitul pe venit, să se impună colectarea de la mănăstiri a produselor alimentare, să se ia impozit de pe pământuri și din venitul bisericilor mănăstirești, să nu se admită călugărirea persoanelor minore, să se naționalizeze construcțiile din perimetrul mănăstirilor²³.

Autoritățile ecleziastice de la Chișinău nu întotdeauna au susținut mănăstirile și bisericile. episcopul Chișinăului și Moldovei Nektarie a trimis la 6 iulie 1952 un raport patriarhului rus, din care rezultă că mănăstirile de maici (Vărzărești, Cușelăuca, Răciula ș.a.) urmau să fie transformate în biserici parohiale, clădirile naționalizate, iar maicile care nu au case să fie trimise în alte mănăstiri²⁴.

În iunie 1959 a fost elaborată o listă a mănăstirilor ce urmau să fie închise până la 1 august 1959, în care era inclusă și mănăstirea Vărzărești. Precizăm că mănăstirea avea un statut de sine și nu de obște, și că monahiile își aveau propria locuință. Acele monahii care își aveau casele lor rămăneau să locuiască în continuare în ele, altele urmau să fie transferate în alte mănăstiri. Construcțiile din incinta mănăstirii trebuia să fie trecute sub jurisdicția Ministerului Învățământului pentru a transfera acolo școala de surdomuți din Boldurești²⁵.

La 3 iulie 1959, 4 mănăstiri (Hirova, Vărzărești, Suruceni și Țigănești) au fost închise. Averele mănăstirilor a fost dusă într-o direcție necunoscută. Din totalul de peste 100 de persoane de la Vărzărești 35 s-au înscris în colhozul din sat, alte maici au plecat pe la casele lor²⁶.

În anul 1990 maicile rămase să locuiască în casele mănăstirești și mai mulți creștini din sat au înaintat un demers către arhiepiscopul Moldovei și Chișinăului pentru a li se permite a redeschide mănăstirea. În scurt timp s-a hotărât construirea unui complex locativ cu două etaje pentru maici, altul destinat unui atelier de țesut și o ospătărie.

¹⁹ *Mănăstirile și schiturile din Eparhia Chișinăului și Hotinului*, in: ECH, 1922, p. 9. Autorul acestei informații a greșit atunci când a scris că hramul bisericii de vară este Sfântul Gheorghe, în realitate hramul acestei biserici este Sfântul Dumitru, sărbătorit în fiecare an la 8 noiembrie.

²⁰ P. Micșunescu Dimitrie, *Vizitând mănăstiri basarabene și bucovinene*. Cu o prefață de D-l profesor N. Iorga. București: Tipografia ziarului „Universul”. 1937, p. 45-47.

²¹ *Православие в Молдавии. Власть, церковь, верующие. 1940–1991*. Том. 1. Отв. редактор, составитель и автор предисловия В. Пасат. Москва: РОССПЭН, 2009–2012, с. 166, 172, док. 28.

²² *Ibidem*, том 1. с. 207, док. 42.

²³ *Ibidem*, том 1, с. 419-423, док. 101.

²⁴ *Ibidem*, том 1, с. 591, примеч. 1, док. 142.

²⁵ *Ibidem*, том 1, с. 652, док. 227; с. 654, док. 228; AOSPRM, Fond. 51, inv. 19, d. 189, f. 3/65.

²⁶ *Ibidem*, том 1, с. 669, док. 243; с. 672, док. 244.

În anul 1991 a început restaurarea construcțiilor complexului monastic prin contribuția monahiei Feodosia Enache, originară din Vărzărești, intrată la mănăstire în anul 1949 și primind cinul călugăresc câțiva ani mai târziu. Din 1994 și până în 2017 la cârma mănăstirii este egumena Gheorghia (numele laic Claudia Plăcintă), care a depus eforturi considerabile pentru reconstruirea complexului monastic de la Vărzărești, fiind ajutată, din 1992, și de arhimandritul Serafim și preoții Vasile Plăcintă și Serghei Novac. Din 2017 până în prezent în fruntea obștii monahale de la Vărzărești se află stareța Siluana (Iacob), care păstrează cu sfințenie toate odoarele moștenite de la predecesoarea sa – stareța Gheorghia (Plăcintă).

Mănăstirea Vărzărești posedă o bibliotecă bogată, în care un loc distinct îl ocupă cărțile vechi bisericești necesare oficerii slujbelor religioase. Semnalăm că multe dintre cărțile din biblioteca acestui așezământ monahal constituie adevărate comori pentru spiritualitatea noastră și nu sunt întâlnite în alte centre deținătoare de carte veche din Chișinău. *Mineiele de la Neamț* au fost dăruite Mănăstirii Vărzărești de câțiva enoriași din localitatea Ceadâr-Lunga la 9 septembrie 1844. Alte cărți sunt provenite de la mănăstirea Noul Neamț de pe Nistru. Menționăm că tipăriturile din biblioteca acestei mănăstiri sunt în mare parte complete, bine conservate, multe dintre ele nu posedă însemnări manuscrise decât unele note sumare cu numele unor monahii. În biblioteca acestei mănăstiri am întâlnit cărți rare, care la momentul actual al cercetărilor nu au fost atestate în fondurile din Chișinău.

P. Constantinescu-Iași menționează o *Evanghelie* (București, Tipografia Mitropoliei, 1742) ca fiind provenită din biblioteca acestei mănăstiri²⁷. Un exemplar de *Mâna lui Damaschin* (Sibiu, 1793), atestat în biblioteca Societății istorico-arheologice bisericești din Chișinău, a aparținut anterior mănăstirii Vărzărești²⁸, iar la Arhiva Națională a Republicii Moldova am identificat un exemplar de *Urmarea cântării de rugăciune*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1826, provenit de la mănăstirea Noul Neamț, carte care s-a aflat și la Vărzărești²⁹.

Așadar, putem admite că din momentul fondării mănăstirii monahii foloseau în oficierea serviciilor divine manuscrise, copiate în alte centre monastice din spațiul românesc, însă, din păcate acestea nu s-au păstrat. Nu poate fi exclusă posibilitatea ca această mănăstire să fi fost închisă după numeroasele prădăciuni tătarești și abia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, după reactivare s-a constituit o altă bibliotecă din cărți tipărite. Cărțile fiind foarte scumpe, erau protejate de proprietari, în cazul nostru monahii din mănăstire, care la un eventual transfer, luau cu ei cărțile, o adevărată avere. Admitem că o parte din cărțile de la Vărzărești s-au aflat în biblioteca mănăstirii Căpriană, situată în apropiere, atestată documentar în secolul al XV-lea. Cărțile din actuala bibliotecă nu au însemnări manuscrise din care cauză nu se pot identifica proprietarii sau căile de circulație. Credem că acestea au fost aduse de maicile care s-au stabilit în mănăstire, mai ales după redeschiderea din anii 90 ai secolului al XX-lea. În prezent patrimoniul de carte din mănăstirea Vărzărești este compus din 53 de cărți românești și există și unele cărți în limba slavonă. Sunt păstrate în condiții bune și sunt folosite în oficierea serviciilor divine de către preoții din mănăstire.

²⁷ P. Constantinescu-Iași, *Circulația vechilor cărți bisericești românești în Basarabia, sub ruși*, Chișinău, vol. XIX, 1929, p. 26.

²⁸ *Catalogul bibliotecii societății istorico-arheologice bisericești basarabene din Chișinău*, cu o prefață de Iosif M. Parhomovici. Casa Eparhială, etaj, Chișinău, 1924, Tipografia Eparhială, 1925, p. 1-75, supliment la *Revista societății istorico-arheologice bisericești din Chișinău*, vol. XVI, Tipografia și Legătoria Eparhială, Chișinău, 1925, p. 37.

²⁹ Igor Cereteu, *Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog*. Cuvânt înainte de Prof. Dr. Iacob Mârza. Iași: Tipografia Moldova. 2011, p. 213, nr. 599.

Cărți bisericești aflate în prezent în biblioteca mănăstirii:

1. *Mărgăritare*, București, Tipografia Mitropoliei, 1746.
2. *Triodion*, București, Tipografia Mitropoliei, 1769.
3. *Octoih*, București, Tipografia Mitropoliei, 1774.
4. *Evanghelie*, Râmnic, Tipografia Episcopiei, 1794 (ferecată în argint).
5. *Catavasier*, Sibiu, Tipografia lui Ioan Bart, 1803 (colligată cu nr. 39).
6. *Antologhion*, Iași, Tipografia Mitropoliei, 1806.
7. *Chiriadodromion*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1811.
8. *Viețile Sfinților pe luna noiembrie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1811.
9. *Viețile Sfinților pe luna decembrie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1811.
10. *Viețile Sfinților pe luna ianuarie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1812.
11. *Scara Sfântului Ioan Sinitul*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1814.
12. *Viețile Sfinților pe luna august*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1815.
13. *Octoih*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1816.
14. *Biblia*, Sankt Petersburg, Tipografia lui Nic. Grecea, 1819.
15. *Minunile Maicii Domnului*, Râmnic, Tipografia Episcopiei, 1820.
16. Nicodim, de la Atos, *Pentru păzirea celor cinci simțiri*, traducere de Arhim. Domețian, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1826.
17. Ioan Gură de Aur, *Cuvinte puține oarecare*, București, Tipografia Mitropoliei, 1827.
18. *Puțul Sfântului Ioan Gură de Aur*, Buzău, Tipografia Episcopiei, 1833.
19. *Ceaslov*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1835.
20. *Hronograf*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1837.
21. *Datoriile călugărilor a unor către alții*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1841.
22. *Penticostarion*, Sibiu, Tipografia lui Gheorghe de Clozius, 1841.
23. Petru Movilă, *Mărturisirea ortodoxă*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1844 (provine de la Mănăstirea Noul Neamț).
24. *Minei pe luna septembrie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1845.
25. *Minei pe luna octombrie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1845.
26. *Minei pe luna noiembrie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1845.
27. *Minei pe luna decembrie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1845.
28. *Minei pe luna februarie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1846.
29. *Minei pe luna martie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1846.
30. *Minei pe luna aprilie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1846.
31. *Minei pe luna mai*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1846.
32. *Minei pe luna iunie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1846.
33. *Minei pe luna iulie*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1847.
34. *Minei pe luna august*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1847.
35. *Apostol*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1851.
36. *Prolog* (septembrie-noiembrie), vol. I, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1854 (2 exemplare).
37. *Tipicon*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1857 (2 exemplare).
38. *Ceaslov*, Sibiu, Tipografia lui Gheorghe de Clozius, 1859.
39. *Povestire pentru Sfânta Icoană a Maicii Domnului ... la Mănăstirea Gherbovețului*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1859 (colligatum, cu nr. 5).
40. *Psaltire*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1859.
41. *Liturgier*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1860.

42. *Octoih*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1862.
43. *Triod*, Chișinău, Tipografia Duhovnicească, 1862.
44. *Ceaslov*, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1907 (2 exemplare).
45. *Psaltire*, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1907.
46. *Trebnic*, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1908.
47. *Acatistul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu bucuria tuturor scârbiților*, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1909 (2 exemplare).
48. *Cărticică de rugăciuni*, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1909.
49. *Viața Sfântului Athanasie Arhiepiscopul Cernigovului*, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1909 (colligatum, cu nr. 52).
50. *Viața precuviosului Theodosie cel Mare*, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1909.
51. *Viețile Sfinților pe luna martie*, Partea 6, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1912.
52. *Viețile Sfinților pe luna aprilie*, Partea 7, Chișinău, Tipografia Eparhială, 1915 (colligatum, cu nr. 49).
53. *Cinstitul Paraclis al Sfântului Haralambie*, București, Tipo-Lit. Dor. P. Cucu, 1899.

Acest articol a fost elaborat în cadrul Programului de Stat (2020–2023), proiectul „Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul civilizației europene. Basarabia în cadrul Imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I”. Cifra proiectului: 20.80009.0807.36